

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567831>
УДК 615.837.3

О ПРИМЕНЕНИИ ФАЗИРОВАННЫХ РЕШЁТОК В ЛЕЧЕНИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

А.П. Хрыкин,

магистрант 1 курса, напр. «Медицинская физика»

А.В. Орлов,

к.т.н., доц., кафедра общей и теоретической физики,
естественнонаучный факультет,
СФ БашГУ,
г. Стерлитамак

Аннотация: Статья затрагивает тему применения ультразвуковых волн в практической хирургии. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме лечения предстательной железы. В статье детально анализируются фокусирующие преобразователи УЗ. Обобщается практический опыт использования фокусирующих систем. Данное направление прослеживает процессы поглощения и затухания УЗ, его взаимодействие с мягкими тканями.

Дается сравнение фазированных решёток двух типов. Описываются их характерные особенности. Значительное внимание уделяется применению линейных фазированных решёток в лечении хронического простатита.

В заключении статьи подчёркивается безопасность применяемых фазированных решёток.

Ключевые слова: ультразвук, фокусировка ультразвука, поглощение и затухание ультразвуковых волн, хронический простатит, фазированные решётки

ON THE APPLICATION OF PHASED GRIDS IN THE TREATMENT OF THE PROSTATE

A.P. Khrykin,

1st year master's student, for example. "Medical Physics"

A.V. Orlov,

Ph.D., Associate Professor, Department of General and Theoretical Physics,
Faculty of Natural Sciences,
SF BashSU,
Sterlitamak

Abstract: The article deals with the use of ultrasonic waves in practical surgery. The article is devoted to the current problem of the treatment of the prostate gland. The article analyzes in detail the focusing transducers of ultrasound. The practical experience of using focusing systems is summarized. This direction traces the processes of absorption and attenuation of ultrasound, its interaction with soft tissues.

Comparison of two types of phased arrays is given. Their characteristic features are described. Considerable attention is paid to the use of linear phased arrays in the treatment of chronic prostatitis.

In the conclusion of the article, the safety of the phased arrays used is emphasized.

Key words: ultrasound, ultrasound focusing, absorption and attenuation of ultrasonic waves, chronic prostatitis, phased array

В практической хирургии довольно остро стоят вопросы уменьшения статистики неблагоприятных исходов, снижения побочных послеоперационных осложнений и продолжительности госпитализации. Поэтому методы, основанные на применении фокусированного УЗ, обладают рядом преимуществ для своего дальнейшего развития и использования. Фокусированный УЗ позволяет разрушать локальные области в глубинных структурах организма [1-4].

В медицинской практике находит место простой и удобный способ. Фокусирующие преобразователи УЗ с использованием поверхности в виде части оболочки сферы и сплошным распределением колебательной скорости излучения. Зависимость таких фокусирующих систем от определённого фокусного расстояния является весомым недостатком. Подчас объём фокальной области излучения намного меньше размеров тканей, требующих разрушения. Кроме того, нужно учесть для излучателя возможности его механического передвижения. Например, такие фокусирующие излучатели

разрушают ткань 2 см³ за один час. Если же объём ткани 10 см³, то требуется около 5 часов. В этом случае выбор УЗ-хирургии с фиксированным фокусом не является оптимальным [5].

Тогда используется другой способ фокусирования УЗ – фазированные решётки. Различают линейные фазированные решётки и двумерные фазированные решётки. Достоинство которых состоит в электронном динамическом фокусировании. Сама решётка неподвижна, но местонахождение и интенсивность воздействия варьируется. Фазированные решётки могут инициировать сразу несколько фокусов в определённых участках. Это сокращает время по разрушению ткани большого объёма. Недостаток решётки состоит в возникновении вторичных максимумов интенсивности акустического поля. Особенно это характерно для многомерных двумерных решёток. Дороговизна таких решёток объясняется их сложностью и питающей её аппаратуры.

Ультразвуковая хирургия и терапия располагает двумя разными видами решёток. Решётки, которые устанавливаются вне тела больного, составляют 100-120 мм. Поэтому их размеры и число элементов неограниченны. Они могут быть двумерными. Решётки другого типа, которые вводятся внутрь организма, обладают большой акустической мощностью при минимальных размерах (поперёк не более 20-25 мм). И как следствие выполнены линейными фазированными решётками [2].

Применение линейных фазированных решёток сегодня максимально эффективно в хирургическом лечении заболевания предстательной железы (простаты). Хронический простатит – воспаление предстательной железы самое распространённое заболевание у мужчин, причем вероятность заболевания соотносится с возрастом мужчины. Смертность от рака простаты стоит на втором месте, являясь самой губительной формой рака среди мужского населения. Существующая потребность в разработке хирургических УЗ методов заболеваний предстательной железы с минимальными повреждениями для пациентов невероятно высока.

Характеристические величины УЗ, распространяющегося в мягких тканях – длины волны, поглощения и затухания, находятся в пределах от 0,1 МГц до 1 МГц. Это условие благоприятно для реализации локального разрушения заданного размера. При частоте 1 МГц длина волны в мягких тканях составляет 1,5 мм. Для эффективной фокусировки УЗ системы её вводят через прямую кишку (трансректально). Поперечный размер самой простаты не более 4 см. Расстояние от стенки прямой кишки до места разрушения в простате измеряется 2-5 см. Коэффициент затухания УЗ невелик и равен от 5 до 10 Нп·м-1·МГц-1. Коэффициент поглощения достаточный, чтобы обеспечить размер заданного разрушения.

Применение внутриполостной линейной фазированной решётки позволяет выполнять электронное сканирование фокуса УЗ. При доброкачественной гиперплазии увеличиваются размеры простаты. В результате мочеиспускательный канал сжимается. Поэтому для этого необходимо разрушить опухоль или максимально уменьшить её объём. Фокусирующая система (линейная решётка) вводится трансректально. Акустический контакт выполняет тонкостенный резиновый баллон с дегазированной водой.

Блок-схема отражает согласованную работу всех её элементов (рис. 1). Управление частотой, амплитудой, и фазами сигналов происходит с помощью цифрового блока с дискретностью 8 бит. Сам блок представляет усилитель мощности с 64-каналами. Мощность каждого равна 10 Вт в рабочем диапазоне частот 0,1-1,5 МГц.

Диапазона акустической мощности, излучаемого линейной решёткой, вполне хватает для теплового разрушения тканей простаты. Практика применения линейных фазированных решёток сводится к хирургическому лечению хронического простатита. Широта клинического использования зависит от последующего развития комбинационных систем, контролирующих местонахождение фокальной области в простате до УЗ разрушений в её тканях.

Рисунок 1 – Схематическое изображение линейной решётки и блок-схема устройства для управления её элементами

Применение двумерных фазированных решёток, находящихся вне тела пациента, представляет наибольший интерес и имеет широкие возможности при лечении рака печени, молочной железы, почек. Двумерные решётки могут создавать несколько фокусов в заданном месте, уменьшая время лечения. Это количественное различие по числу элементов и питающих каналов переходит в качественное. При структуре решёток, содержащей большое количество элементов, повышается уровень её сложности и происходит удорожание обслуживающей её системы.

Для разрушения ткани объёмом более 10 см³ двумерная фазированная решётка в хирургии осуществляет сканирование фокуса в трёх измерениях. Поддерживаемая акустическая мощность не должна превышать 400 Вт. Кроме того учитывается уровень нежелательных вторичных максимумов интенсивности. Возникновение таких максимумов может создать перегрев прилегающих тканей [3]. Главнейшим фактором применения всех фазированных решёток в хирургии было и остаётся безопасность УЗ воздействия.

Список литературы

- [1] Диагностический ультразвук. / Под ред. А.В. Зубарева. // 1-е изд. – М.: Реальное Время, 1999. 176 с.
- [2] Ежегодник. 2002: Акустика неоднородных сред: Сборник трудов семинара научной школы проф. С.А.Рыбака. Российское акустическое общество. / Отв. ред. С.А. Рыбак. – М., 2002. 163 с.
- [3] Ежегодник. 2003: Акустика неоднородных сред: Сборник трудов семинара научной школы проф. С.А. Рыбака. Российское акустическое общество. / Отв. ред. С.А. Рыбак. – М., 2003. 224 с.
- [4] Применение ультразвука в медицине. Физические основы. / К. Хилл; пер. с англ.; под ред. Л.Р. Гаврилова, А.П. Сарвазяна. – М.: Мир, 1989. 276 с.
- [5] Самойлов В.О. Медицинская биофизика. – СПб.: Спец. Лит, 2004. 328 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Diagnostic ultrasound. / Ed. A.V. Zubarev. // 1st ed. - M .: Realnoe Vremya, 1999.176 p.
- [2] Yearbook. 2002: Acoustics of inhomogeneous media: Proceedings of the seminar of the scientific school of prof. S.A. Rybaka. Russian Acoustic Society. / Resp. ed. S.A. Fisherman. - M., 2002.163 p.

[3] Yearbook. 2003: Acoustics of heterogeneous media: Proceedings of the seminar of the scientific school of prof. S.A. Fisherman. Russian Acoustic Society. / Resp. ed. S.A. Fisherman. - М., 2003.224 p.

[4] The use of ultrasound in medicine. Physical foundations. / K. Hill; per. from English; ed. L.R. Gavrilova, A.P. Sarvazyan. - М.: Mir, 1989.276 p.

[5] Samoilov V.O. Medical biophysics. - SPb.: Special. Lit, 2004.328 p.

© А.П. Хрыкин, А.В. Орлов, 2021

Поступила в редакцию 4.01.2021

Принята к публикации 15.01.2021

Для цитирования:

Хрыкин А.П., Орлов А.В. О применении фазированных решёток в лечении предстательной железы // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-2(3). С. 167-172. URL: <https://ip-journal.ru/>